

ANARQUISMO E CRIMINOLOGIA NO BRASIL: A INSERÇÃO DAS TEORIAS NOS DEBATES JURÍDICOS E NA PRODUÇÃO DE LEIS NO FINAL DO SÉCULO XIX

*ANARCHISM AND CRIMINOLOGY IN BRAZIL:
THE INSERTION OF THEORIES IN LEGAL DEBATES AND IN THE
PRODUCTION OF LAWS AT THE END OF THE 19TH CENTURY*

BRUNO CORRÊA DE SÁ E BENEVIDES

Doutor em história da ciência e da saúde (COC/Fiocruz). Mestre, bacharel e licenciado em história pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Bolsista Capes desde 2020.

Lattes CV: [lattes.cnpq.br/3268818276846757].

ORCID: [orcid.org/0000-0003-0512-3766].

brunoebenevides@gmail.com

DOI: [doi.org/10.5281/zenodo.10042425].

Recebido em: 02.02.2023

Aprovado em: 17.05.2023

Última versão do autor: 17.05.2023

ÁREAS DO DIREITO: Penal; Fundamentos do Direito

RESUMO: Este artigo analisa os discursos jurídico-criminológicos em torno da questão do anarquismo e seus adeptos no Brasil da década de 1890 (início do regime republicano). Além disso, no período em questão, investiga-se as inserções dessas ideias nos debates parlamentares proferidos por membros do Congresso Nacional. No final do século XIX, observa-se a ocorrência das primeiras experiências libertárias no país, no bojo dos trabalhadores urbanos. Apesar de incipiente, a circulação dos ideais anárquicos, com a sua retórica revolucionária, trouxe preocupações às autoridades políticas, despertando também o interesse de juristas dedicados ao estudo do crime e do criminoso. Tal interesse resultou na

ABSTRACT: This paper analyzes the legal-criminological discourses around the issue of anarchism and its supporters in Brazil in the 1890s (beginning of the republican regime). In addition, in the period in question, it investigates the insertion of these ideas in parliamentary debates held by members of the National Congress. At the end of the 19th century, the first libertarian experiences in the country took place among urban workers. Although incipient, the circulation of anarchic ideals, with their revolutionary rhetoric, brought concerns to political authorities, also arousing the interest of jurists dedicated to the study of crime and the criminal. Such interest resulted in the publication of seminal writings aimed at

publicação de textos seminais voltados à análise do delinquente político, do "indivíduo revoltado", do revolucionário e, especialmente, do militante anarquista. No que tange aos debates parlamentares, constatou-se que diversos congressistas foram responsáveis por mobilizar concepções jurídico-criminológicas, que conferiam aos anarquistas uma essência delitiva por circunstâncias biológicas, psíquicas e sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Anarquismo – Crime Político – Revolução – História do Brasil Republicano – Criminologia.

analyzing the political delinquent, the "rebellious individual", the revolutionary and, especially, the anarchist militant. Regarding the regardparliamentary debates, it was found that several congressmen were responsible for mobilizing legal-criminological conceptions, which gave anarchists a criminal essence due to biological, psychic and social circumstances.

KEYWORDS: Anarchism – Political Crime – Revolution – History of Republican Brazil – Criminology.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. "A planta exótica": o anarquismo no Brasil no final do século XIX. 3. Um panorama das principais teorias criminológicas no contexto internacional: fins do século XIX. 4. Os debates jurídico-criminológicos e os anarquistas no contexto brasileiro na década de 1890. 5. Considerações finais. 6. Referências bibliográficas. 7. Legislação.

1. INTRODUÇÃO

Na segunda metade do século XIX, sobretudo no cenário europeu, as reflexões em torno do crime e do "indivíduo delinquente" transformaram-se em uma área de pesquisa bastante promissora, em processo de conformação, cujas teorias e práticas eram, em grande medida, oriundas dos campos médico-mental e jurídico. O intuito desses estudiosos (conhecidos como criminólogos) era encontrar explicações científicas para o comportamento considerado socialmente criminoso e, diante disso, propor soluções punitivas e preventivas no combate à reincidência criminal (BECKER, 2006, p. 112; KNEPPER, 2022).

Nesse mesmo período, o anarquismo havia se tornado um movimento revolucionário, de cunho socialista, com grande inserção entre os trabalhadores urbanos e rurais em distintos países e continentes, constituindo-se um conjunto de ideias e ações internacionalistas e transnacionais (HIRSCH; VAN DER WALT, 2010; BERRY; BANTMAN, 2010; BANTMAN; ALTENA, 2017; JACOB; KESSLER, 2021). Contudo, a partir da década 1890, os militantes e as organizações anarquistas passaram a ser duramente reprimidos, especialmente na Europa. Em reação a essa conjuntura, o movimento experimentou uma fase de radicalização materializada na "propaganda pela ação", que foi uma estratégia de luta adotada por alguns ativistas, e, em certos casos, resultou em atentados contra autoridades políticas, reis, presidentes e locais comumente frequentados pela burguesia (como cafés, teatros etc.).

Diante desse panorama, rapidamente os libertários¹ passaram a ser estudados por vários criminólogos, como Cesare Lombroso², Rodolfo Laschi, Raffalle Garofalo, Scipio

1. Assim eram reconhecidos os anarquistas, desde o final do século XIX. Neste artigo, a palavra "libertário" será empregada como sinônimo de movimento anarquista ou anarquismo.